

[5] Rudnev V. Handbook of induction heating / V. Rudnev, D. Loveless, R. Cook, M. Black, Marcel Dekker. – New York, 2003. 777 p.

[6] Aliferov A.I. Induction and electrocontact heating of metals [Electronic resource] / A.I. Aliferov, S. Lupi – Novosibirsk: NSTU Press, 2011. 410 p.

[7] Friesen V.E. Simulation of induction heating using Elcut 4.21. Guidelines for the implementation of course work on the discipline Methods for calculating electromagnetic and thermal fields. / V.E. Friesen – Yekaterinburg: GOU VPO USTU – UPI, 2003. 27 p.

[8] About Cedrat Flux. [Electronic resource]. – URL: <https://altairhyperworks.com>. (date of access: 20.04.2022).

© Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко, 2022

Поступила в редакцию 14.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Клочкова Н.Н., Обухова А.В., Проценко А.Н. Энергоэффективный индукционный нагрев металлической полосы // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 54-61. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613555>

УДК 622.276

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫЕ НЕФТЯНЫЕ ПЛАСТЫ

Е.А. Цацин,

магистрант 2 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»

К.А. Стромов,

ООО «Газпром добыча Ямбург»

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос повышения эффективности добычи нефти путем газоциклической закачки в нефтяные скважины диоксида углерода. Описываются ограничения при реализации газоциклической закачки. Проанализировано использование графического метода определения вероятности выпадения асфальтенов в пласте. Систематизированы экспериментальные данные исследований. Определены основные механизмы повышения нефтеотдачи по способу газоциклической закачки при переходе сжиженного диоксида углерода в СКФ-СО₂.

Ключевые слова: газоциклическая закачка, высоковязкая нефть, диоксид углерода, сверхкритическое состояние, флюид

STUDY OF THE EFFICIENCY OF CYCLIC INJECTION OF CARBON DIOXIDE IN LOW PERMEABILITY OIL RESERVOIRS

E.A. Tsatsin,

2nd year master's student, direction "Development of oil fields"

K.A. Stromov,

ООО Gazprom dobycha Yamburg

Annotation: This article discusses the issue of increasing the efficiency of oil production by gas-cyclic injection of carbon dioxide into oil wells. The limitations in the implementation of gas-cyclic injection are described. The use of a graphical method for determining the probability of asphaltene precipitation in a reservoir is analyzed. Experimental research data are systematized. The main mechanisms of enhanced oil recovery by the method of gas-cyclic injection during the transition of liquefied carbon dioxide into SCF-CO₂ are determined.

Keywords: gas-cyclic injection, high-viscosity oil, carbon dioxide, supercritical state, fluid

В настоящий момент необходимо искать пути более полного извлечения нефти из действующих месторождений и разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, т.е. перейти от экстенсивного типа развития к интенсивному.

Остаточную нефть способны вытеснять лишь те рабочие агенты, которые смешиваются с нефтью и водой или имеют сверхнизкое межфазное натяжение на границе раздела фаз. Такие условия возникают при вытеснении высоковязкой нефти диоксидом углерода.

Для интенсификации нефтедобычи предложен усовершенствованный способ – газоциклическая закачка CO_2 (ГЦЗ- CO_2) [1-3]. Он предусматривает подачу в призабойную зону пласта (ПЗП) сжиженного углекислого газа с последующей остановкой скважины. В течение определённого периода происходит созревания ПЗП, взаимодействие газа с пластовой нефтью со снижением её вязкости [4], после чего скважина переключается на добычу. Описанный цикл при необходимости может повторяться до 3-6 раз.

Технология ГЦЗ- CO_2 применима на месторождениях с вязкостью нефти до 1000 мПа·с в пластовых условиях. Удельная эффективность при этом составляет 0,28-9,45 м³ дополнительной добычи нефти на одну тонну закачанного CO_2 [5], срок получения технологического эффекта составляет 1÷6 месяцев.

Взамен трубопроводной затратной перекачки доставка сжиженного CO_2 от источников эмиссии до месторождений осуществляется автомобильным транспортом. Кроме того, ГЦЗ- CO_2 может стать тестовым проектом для проверки эффективности закачки CO_2 в масштабах всего месторождения.

Ограничением при реализации ГЦЗ- CO_2 на нефтяных месторождениях может стать выпадение асфальтенов в пласте, поскольку они изменяют проницаемость и смачиваемость ПЗП, вызывают повреждение ствола скважины, значительно сокращают добычу нефти.

Для оценки вероятности этого явления используются различные скрининговые методы. Наиболее известным является графический способ, описанный в [6, 7].

График содержит две линии, которые служат границами трех различных областей: высокой, средней и низкой вероятности выпадения асфальтенов в пласте. Метод рассмотрен на примере 4 месторождений: Марьинского, Радаевского, Сергеевского и Козловского.

Из данных таблицы 1 и рисунка 1 видно, что для всех исследуемых месторождений вероятность выпадения асфальтенов из нефтей при их контакте с диоксидом углерода является маловероятной.

Таблица 1 – Усреднённые характеристики нефтяных месторождений

Параметр	Марьинское	Радаевское	Сергеевское	Козловское
$P_{пл}$, МПа	16	13	23,6	12,7
$P_{нас}$, МПа	1,8	5,5	9,73	4,5
$P_{пл} - P_{нас}$, МПа	14,2	7,5	13,87	8,2
Плотность нефти в пластовых условиях, $кг/м^3$	961	887	842	860

Рисунок 1 – Оценка вероятности выпадения асфальтенов в пластах нефтяных месторождений

(1 – Марьинское; 2 – Радаевское; 3 – Сергеевское; 4 – Козловское)

CO_2 может закачиваться в добывающую скважину в жидком состоянии, либо в виде сверхкритического флюида (СКФ- CO_2). СКФ – состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой. Так, например, сжимаемость СКФ близка к таковой для газов, а плотность – к параметрам сжиженного диоксида углерода. Рассматриваемый сверхкритический флюид способен растворять многие органические вещества. Коэффициент диффузии нефтепродуктов в СКФ на 1-2 порядка

превосходит аналогичный показатель для жидкостей. Перечисленные свойства являются факторами интенсификации массообмена в процессах с участием СКФ-СО₂. Свойства сверхкритического флюида можно регулировать: при повышении давления его растворяющая способность резко увеличивается. Таким образом, в рассматриваемом состоянии СО₂ является эффективным и экологически чистым растворителем органических веществ.

Термодинамические условия, существующие в некоторых нефтяных пластах, позволяют СО₂ переходить в состояние СКФ-СО₂, что обуславливает его преимущества перед другими газовыми агентами, не достигающими данного состояния в пластовых условиях. Это обусловлено сравнительно низкими критическими давлением и температурой СО₂, составляющими, соответственно, $P_{кр.}=7,38$ МПа и $T_{кр.}=31,1^{\circ}\text{C}$. Благодаря переходу в состояние СКФ-СО₂ обеспечивается эффективное снижение вязкости нефти в пластовых условиях.

В ходе изучения возможности применения газоциклической закачки СО₂ были проведены лабораторные эксперименты по определению влияния СО₂ на изменение динамической вязкости образцов нефти при пластовых температуре и давлении. Образцы углеводородов отбирались с Марьинского месторождения. На первом этапе проводилось определение динамической вязкости дегазированной нефти на вискозиметре Брукфильда при атмосферном давлении и следующих температурах: 20°C и пластовой для соответствующей скважины.

Исследования, проведенные на добывающих скважинах, показали, что чем выше исходная вязкость нефти, например, 330,9 мПа·с со скважины 301 и 785,1 мПа·с со скважины 402, тем в большей степени наблюдается эффект снижения вязкости, например, при вязкости нефти в пластовых условиях 217,2 мПа·с и 151,9 мПа·с при 5 % содержания диоксида углерода, вязкость нефти после воздействия диоксида углерода снизилась до 35,2 мПа·с и 12,4 мПа·с при 40 % содержания диоксида углерода в нефти [8].

Основными механизмами повышения нефтеотдачи по заявленному способу газоциклической закачки при переходе сжиженного диоксида углерода в СКФ-СО₂ являются способность растворять органические вещества, содержащиеся в высоковязкой добываемой нефти, снижать вязкость нефти в пластовых условиях, вызывать ее набухание, увеличивать смешиваемость СКФ-СО₂ с нефтью, резко понижать межфазное натяжение на границе нефть-СКФ-СО₂, снижающее влияние капиллярных сил.

Список литературы

[1] Афанасьев С.В. Современные направления производства и переработки диоксида углерода / С.В. Афанасьев, С.П. Сергеев, В.А. Волков

// Химическая техника. Межотраслевой журнал для главных специалистов предприятий. – 2016. №11. 30-32 с.

[2] Патент RU №2652049. Способ газоциклической закачки жидкого диоксида углерода при сверхкритических условиях в нефтедобывающую скважину / Опубл. 2018 г.

[3] Волков В.А. Газоциклическая закачка диоксида углерода в добывающие скважины для интенсификации добычи высоковязкой нефти / В.А. Волков, П.Э. Прохоров, А.Н. Турапин, С.В. Афанасьев // Нефть. Газ. Новации. Научно-технический журнал. – 2017. № 4. 62-65 с.

[4] Orr F.M. Carbon dioxide flooding for enhanced oil recovery: promise and problems / F.M. Orr, J.P. Heller, J.J. Taber // JAOCS. – 1982. Vol. 59. № 10. 810A-817A p.

[5] Прохоров П.Э. Технологические аспекты реализации газоциклической закачки диоксида углерода для увеличения добычи высоковязких нефтей / П.Э. Прохоров, В.А. Волков, А.Н. Турапин, С.В. Афанасьев // Нефть. Газ. Новации. Научно-технический журнал. – 2018. № 8. 20-25 с.

[6] De Boer R.B. Screening of Crude Oils for Asphalt Precipitation: Theory, Practice, and the Selection of Inhibitors. / R.B. De Boer, K. Leerlooyer, M.R.P. Eigner, A.R.D. Van Bergen // SPE Production & Facilities, Feb. – 1995. 55-61 p. SPE-24987.

[7] Shokrlu Y.H. Modified Screening Criteria of Potential Asphaltene Precipitation in Oil Reservoirs / Y.H. Shokrlu, R. Kharrat, M.H. Ghazanfari, S. Saraji // Petroleum Science and Technology. – 2011. Vol. 29. № 13. 1407-1418 p.

[8] Опыт, испытание и перспективы геоаккумулирования CO₂ с повышением нефтеотдачи в Самарской области. / С.В. Афанасьев, В.А. Волков, М.В. Долгополов, Э.Ю. Юртаев, Н.А. Кузнецов // Сб. докл. междунаучнопрактич. конф. «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до магистральной трубы». 17-22.10.16. – Сочи. 2016. 93-98 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Afanasiev S.V. Modern trends in the production and processing of carbon dioxide / S.V. Afanasiev, S.P. Sergeev, V.A. Volkov // Chemical engineering. Interindustry magazine for chief specialists of enterprises. – 2016. No. 11. 30-32 s.

[2] Patent RU No. 2652049. The method of gas-cyclic injection of liquid carbon dioxide under supercritical conditions into an oil well / Publ. 2018

[3] Volkov V.A. Gas-cyclic injection of carbon dioxide into production wells to stimulate the production of high-viscosity oil / V.A. Volkov, P.E. Prokhorov,

A.N. Turapin, S.V. Afanasiev // Oil. Gas. Innovations. Scientific and technical journal. – 2017. No. 4. 62-65 p.

[4] Orr F.M. Carbon dioxide flooding for enhanced oil recovery: promise and problems / F.M. Orr, J.P. Heller, J.J. Taber // JAOCS. – 1982. Vol. 59. No. 10. 810A-817A p.

[5] Prokhorov P.E. Technological aspects of the implementation of gas-cyclic injection of carbon dioxide to increase the production of high-viscosity oils / P.E. Prokhorov, V.A. Volkov, A.N. Turapin, S.V. Afanasiev // Oil. Gas. Innovations. Scientific and technical journal. – 2018. No. 8. 20-25 p.

[6] De Boer R.B. Screening of Crude Oils for Asphalt Precipitation: Theory, Practice, and the Selection of Inhibitors. / R.B. De Boer, K. Leerlooyer, M.R.P. Eigner, A.R.D. Van Bergen // SPE Production & Facilities, Feb. – 1995. 55-61 p. SPE-24987.

[7] Shokrlu Y.H. Modified Screening Criteria of Potential Asphaltene Precipitation in Oil Reservoirs / Y.H. Shokrlu, R. Kharrat, M.H. Ghazanfari, S. Saraji // Petroleum Science and Technology. – 2011. Vol. 29. No. 13. 1407-1418 p.

[8] Experience, testing and prospects of CO₂ geostorage with enhanced oil recovery in the Samara region. / S.V. Afanasiev, V.A. Volkov, M.V. Dolgopolov, E.Yu. Yurtaev, N.A. Kuznetsov // Sat. report int. scientific and practical conf. "Smart Field: Innovative Technologies from Well to Main Pipe". 17-22.10.16. – Sochi. 2016. 93-98 p.

© *Е.А. Цацин, К.А. Стромов, 2022*

Поступила в редакцию 16.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Цацин Е.А., Стромов К.А. Исследование эффективности циклической закачки диоксида углерода в низкопроницаемые нефтяные пласты // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 62-67. URL: <https://ip-journal.ru/>